

УДК 347.921

Голубенко Тетяна Вікторівна –

аспірант

Кафедри цивільно-правових дисциплін

Національна академія внутрішніх справ

golubenko7@ukr.net

Tetiana V. Holubenko –

PhD student,

Department of Civil Law Disciplines,

National Academy of Internal Affairs

(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

golubenko7@ukr.net

Юридична природа, поняття та сутність принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, у цивільному судочинстві України

У статті розглянуто юридичну природу, поняття та сутність принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, у цивільному судочинстві України.

Для досягнення мети відповідного дослідження розглянута доктрина цивільного процесуального права щодо визначення ознак, сутності та юридичної природи принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, у цивільному судочинстві України.

У межах статті здійснюється аналіз інституту судових витрат у цивільному судочинстві України. Обґрунтовується, що при реформуванні вітчизняного цивільного процесуального законодавства важливо враховувати дотримання вимоги співмірності судових витрат з метою забезпечення доступу до правосуддя. Одночасно підкреслюється необхідність забезпечення основного завдання цивільного судочинства – справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ.

Розглянуто юридичну природу витрат, пов'язаних з розглядом справи, як виду судових витрат. Запропоновано визначення поняття витрат, пов'язаних з розглядом справи, у цивільному судочинстві, під яким авторка розуміє грошові кошти, які на підставі та у спосіб, передбачений законом, мають сплатити учасники справи, з метою розгляду та вирішення конкретного спору у порядку цивільного судочинства.

З'ясовано, що до процесуальних дій учасників справи, в межах яких реалізується принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, є: попередній розрахунок суми судових витрат (судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи), які сторона понесла чи очікує понести у зв'язку з розглядом справи; доведення іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи; попередня оплата судових витрат (забезпечення судових витрат) за ухвалою суду; розподіл судових витрат між сторонами пропорційно до розміру задоволених вимог.

Доведено, що основними критеріями, які враховуються при вчиненні указаних дій є співмірність, обґрунтованість та добросовісність. Призначенням інституту судових витрат є гарантування права на доступ до правосуддя незалежно від майнового стану учасників справи.

За результатами проведеного дослідження вироблено висновки.

Ключові слова: цивільне судочинство, основні засади (принципи) цивільного судочинства, доступ до правосуддя, судовий збір, витрати, пов'язані з розглядом справи, принцип пропорційності.

T.V. Holubenko Legal Nature, Concept and Essence of the Principle of Reimbursement of Legal Expenses of the Party in Favor of the Court Decision in Civil Proceedings in Ukraine

The article examines the legal nature, concept and essence of the principle of reimbursement of court costs to the party in whose favor a court decision is made in civil proceedings in Ukraine.

To achieve the purpose of the relevant research, the author examines the doctrine of civil procedure law with regard to determining the features, essence and legal nature of the principle of reimbursement of court costs to the party in whose favor a court decision is made in civil proceedings in Ukraine.

The article analyzes the institute of court costs in civil proceedings in Ukraine. The author substantiates that when reforming the national civil procedure legislation, it is important to take into account compliance with the requirement of proportionality of court costs in order to ensure access to justice. At the same time, the author emphasizes the need to ensure the main task of civil proceedings - fair, impartial and timely consideration and resolution of civil cases.

The author analyzes the legal nature of costs associated with case consideration as a type of court costs. The author proposes a definition of the concept of costs associated with the consideration of a case in civil proceedings, under which the author understands the funds which, on the basis and in the manner prescribed by law, must be paid by the parties to the case with a view to considering and resolving a particular dispute in civil proceedings.

It is found that the procedural actions of the parties to a case within which the principle of reimbursement of court costs to the party in whose favor a court decision is made include: preliminary calculation of the amount of court costs (court fees and costs related to the consideration of a case) which a party has incurred or expects to incur in connection with the consideration of a case; proving another actual amount of court costs to be distributed between the parties based on the results of the consideration of a case; preliminary payment of court costs (security for court costs) by a court order; distribution of court costs.

The author proves that the main criteria to be taken into account when performing these actions are proportionality, reasonableness and good faith. The purpose of the institute of court costs is to guarantee the right to access to justice regardless of the property status of the parties to a case.

The author draws conclusions based on the results of the study.

Keywords: *civil proceedings, basic principles of civil proceedings, access to justice, court fees, costs associated with the consideration of a case, the principle of proportionality.*

Постановка проблеми. Історичний розвиток цивільного процесуального права свідчить, що дослідження юридичної природи, ролі принципів, а також місця кожного окремо визначеного принципу у системі принципів (основних засад) цивільного судочинства, їх взаємозв'язок та значення для реалізації завдань цивільного судочинства завжди було перспективним і актуальним науковим пошуком, особливо в часи докорінних змін і правових реформ [1, с. 45].

Як зазначає В.А. Кройтор, на сучасному етапі розвитку українського суспільства постала необхідність перегляду та вдосконалення значної кількості наявних уявлень про науково-правові категорії на зовсім іншій, більш досконалій, методологічній основі. Зрозуміло, що діяльність науковців-правників з удосконаленням юридичної науки та запровадження досягнень у цій сфері повинна починатися з аналізу основоположних джерел, керівних ідей усього права, тобто з принципів права взагалі й окремих його галузей зокрема. З цього загального правила

не є винятком і цивільне процесуальне право [2, с. 12].

Принципи є найбільш узагальненою категорією науки цивільного процесуального права поряд із такими, як предмет і метод цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини тощо. І тому, принципи цивільного процесуального права відбивають суттєві характеристики цивільного процесуального права як самостійної галузі права та цивільного судочинства як певної сфери правового регулювання [2, с. 13].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на актуальність відповідної тематики майже на всіх історичних віхах розвитку цивільного процесуального права дослідженню принципів цивільного судочинства присвячені праці багатьох науковців у галузі права, таких як А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, О.В. Гетьманцев, О.С. Гусак, І.О. Ізарова, А.М. Колодій, В.В. Комаров, В.А. Кройтор, А.О. Маляренко, В.Ю. Мамницький, І.А. Мірінович,

І.А. Назаров, О.В. Немировська, С.П. Погребняк, Г.П. Тимченко, С.Я. Фурса, та ін.

Принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, контекстуально, в межах дослідження інституту судових витрат, був предметом наукових пошуків таких учених як І.О. Гелецька, В.Е. Беленевич, О.А. Беленевич, Н.Ю. Сакара, І.А. Боровська, С.С. Богля, О.Ф. Свірін.

Відповідні наукові доробки становлять фундамент для подальшого дослідження юридичної природи та сутності принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, його місця у системі принципів цивільного судочинства, а також інституційного втілення та реалізації при здійсненні правосуддя у цивільних справах. Адже саме суд вважається найбільш ефективним інститутом забезпечення верховенства права в сучасній правовій державі, де права та інтереси особи не лише декларуються, а й забезпечені реальним механізмом захисту в разі їхнього порушення [2, с. 6].

Разом з тим наукові пошуки здебільшого базувалися на теоретичних розробках і аналізі процесуального законодавства до внесення докорінних змін до Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), тому не досліджувалося питання ролі кожного окремого принципу та його місця в нині законодавчо визначеній системі принципів (основних засад) цивільного судочинства. Недостатня увага приділялася і дослідженню тих принципів цивільного судочинства, які набули позитивного закріплення у ЦПК України в процесі реформування процесуального законодавства, зокрема, принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення. Наведене спрямовує необхідність нових наукових розвідок в указаній площині [1, с. 46].

Метою статті є дослідження сутності, поняття та юридичної природи принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, у цивільному судочинстві України.

Для досягнення мети, визначеної у цьому дослідженні, звернемося до аналізу загальнотеоретичних положень про принципи цивільного судочинства, а також сутності та

місця принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення в системі (структурі) принципів цивільного судочинства.

Складно дати однозначне й вичерпне визначення поняття принципів цивільного процесуального права, оскільки в юридичній літературі дотепер не досягнуто єдності думок із питань визначення поняття як принципів права взагалі, так і принципів цивільного судочинства [2, с. 88].

Неоднозначність доктринального поняття «принципи цивільного судочинства» та практичні потреби в правозастосуванні обумовлюють актуальність звернення в наукових дослідженнях до проблеми визначення поняття «принципи цивільного судочинства» [2, с. 88].

На думку вчених, дослідженню принципів цивільного процесуального права має передувати розгляд генезису терміна «принцип», його різних дефініцій і комплексний аналіз насамперед з погляду таких наук, як філологія, філософія права та теорія права. У межах вказаних наук відбувається уточнення визначення поняття принципу, ведеться пошук суттєвих ознак, що характеризують визначення поняття принципу, проводиться їхня систематизація з використанням різних методологічних прийомів дослідження [2, с. 89].

Сам термін «принцип» (лат. *principium*) означає основні, найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу і соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості. Принципи права завжди були об'єктом уваги вчених-правознавців, проте через їх мінливість, філософську сутність, абстрактність абсолютна більшість аспектів розуміння принципів права потребує дослідження і доопрацювання [3, с. 175, 176].

Будь-які принципи є продуктом людської діяльності, результатом якої вони стають та інтереси якої задовольняють. Принципи є соціальними явищами, як за джерелом виникнення, так і за змістом: їх виникнення зумовлене потребами суспільного розвитку і у них відображаються закономірності суспільного життя. Без урахування таких істотних моментів неможливо пояснити і зрозуміти особливе значення принципів для послідовного узгодження людської діяльності з вимогами

об'єктивних соціальних закономірностей. Це повною мірою стосується і принципів права – специфічного прояву певної частини загальносоціальних принципів у правовій системі [3, с. 176].

Отже, з початку виникнення принципи права існують як модифіковані, пристосовані до правової сфери певні загальносоціальні принципи, що перебувають у діалектичній єдності. Джерелами формування цих принципів є політика, економіка, мораль, ідеологія, соціальне життя тощо [3, с. 176].

Розглядаючи проблему генези принципів права, необхідно наголосити на їх особливій ролі та місці в їх створенні моралі. Відомо, що історично право виникло значно пізніше від моралі, з появою нових процесів у сфері суспільного життя, які зумовлюють необхідність нових типів соціального врегулювання. Право і мораль тісно пов'язані, що зумовлено близькістю сфер їх дії, однак вони регулюють суспільні відносини з різних позицій, що виражається в різному характері оцінок, притаманних кожному з цих видів норм і принципів. Правові оцінки ґрунтуються на таких принципах, як законність, справедливість, рівність; моральних категоріях – добро, зло, порядність, совість. У правових норм і принципів є специфічна форма буття, вони набувають офіційного втілення в системі нормативно правових актів. Моральні норми і принципи зафіксовані в моральних поняттях і свідомості, а тому вони більш незалежні, багатоваріантні, не мають фіксованої форми [3, с. 176].

При цьому можна констатувати, що існуюча неоднозначність, наявного доктринального визначення поняття «принцип цивільного судочинства» обумовила виникнення досить широкого спектра авторських підходів до розуміння принципів цивільного судочинства. Таким чином, можна зробити висновок про те, що принцип є вихідним положенням, системотворчим елементом, якому підпорядковані та компліментарні всі інші складові системи [2, с. 89, 94].

У світлі відповідного наукового пошуку звернемо увагу на сутність та юридичну природу принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Останні зміни цивільного процесуального законодавства України, зведення положення про відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, у ранг принципу цивільного судочинства дають підстави для переосмислення сутності судових витрат та їх значення в механізмі судового захисту прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави [4, с. 148].

Відповідно до п. 12 ч. 3 ст. 2 ЦПК України основними засадами (принципами) цивільного судочинства є, зокрема, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Принадно зауважити, що досліджуваний принцип набув легального закріплення за наслідками реформуванням цивільного процесуального законодавства України, зокрема шляхом прийняття Закону України від 03 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Невирішені раніше проблеми. Водночас, у науковій літературі висловлюється неоднозначні погляди щодо доцільності безпосереднього формулювання у нормах права деяких принципів, зокрема як розумність строків розгляду справи судом, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, з урахуванням їх юридичної природи. Так, на думку В.А. Кройтора такі принципи можна розглядати як вимоги, що впливають із змісту норм права, а не як його основоположні засади, оскільки вони не мають суттєвих ознак, притаманних принципам цивільного судочинства [2, с. 294]. Подібної думки притримується Н.В. Сакара в межах дослідження принципу розумності строків розгляду справи судом. В обґрунтування такої позиції, учена зазначає, що розумність строків розгляду справи судом «хоча й має загальний характер, однак її зміст не конкретизований, бо судження, що формується за результатами оцінки, є залежним від обставин конкретної справи, тобто має суб'єктивний характер», «оціночний характер даної вимоги унеможливує виконання нею регулятивної та інтерпретаційної функції» [5, с. 86–87].

Виклад основного матеріалу. Питання розподілу судових витрат між сторонами врегульовано ст. 141 ЦПК України. Зокрема, за наслідками розгляду справи судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову – на відповідача; у разі відмови в позові – на позивача; у разі часткового задоволення позову – на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (ч. 1, 2 ст. 141 ЦПК України) [6].

Відповідно до ч. 2 ст. 133 ЦПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначається у Законі України від 8 липня 2011 року «Про судовий збір».

За своєю сутністю судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат (ст. 1 Закону України «Про судовий збір») [7].

Згідно зі ст. 2, 9 Закону України «Про судовий збір» платники судового збору – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, а також на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення [7].

Системний аналіз чинного законодавства України та доктрини цивільного процесуального

права дає підстави стверджувати, що судові витрати в широкому сенсі – це витрати держави на функціонування судової системи, які лише частково покриваються шляхом сплати судового збору учасниками справи. Судові витрати у вузькому значенні мають жорстку прив'язку до конкретної справи, оскільки виникають у зв'язку з її розглядом та вирішенням судом. Отже, процесуальний інститут судових витрат не стосується «широкого» поняття судових витрат та не має прямого відношення до грошових коштів, які витрачаються державою на утримання судової системи. Навіть судовий збір не призначений для того, щоб повністю покрити такі витрати держави та має ще низку не менш важливих функцій (попередження пред'явлення завідомо безпідставних позовів, захист від сутяжництва, перевантаження судової системи дріб'язковими спорами, стимулювання до позасудового вирішення спору тощо). Таким чином, із метою розкриття сутності поняття «судові витрати» в науці цивільного процесуального права може бути використане лише «вузьке» його розуміння [4, с. 148, 149].

У науці цивільного процесуального права відсутня однастайність у визначенні процесуально-правової природи судових витрат. Утворилося два основних підходи до визначення поняття судових витрат у цивільному судочинстві. Так, на думку Н. Ю. Голубевої та М. В. Матійко судові витрати – це витрати, які несуть сторони, треті особи із самостійними вимогами у справах позовного провадження, заявники і заінтересовані особи в справах окремого провадження, стягувач і боржник у справах наказного провадження, за вчинення цивільних процесуальних дій, пов'язаних із розглядом справи в порядку цивільного судочинства [8, с. 192]. Аналогічну точку зору свого часу висловлювали Ю. С. Червоний [9, с. 194] та М. Й. Штефан [10, с. 236]. Інші науковці наполягають на тому, що судові витрати – це витрати держави, пов'язані з розглядом та вирішенням цивільних справ, які можуть покладатися на сторін та/або державний бюджет. Прихильники такого наукового підходу не схильні розглядати термін «судові витрати» у широкому та вузькому значенні, а отже, як видається, намагаються поєднати їх в єдиному понятті [4, с. 149].

Деякими науковцями судові витрати розглядають як складник (елемент) доступу до правосуддя, вказуючи при цьому, що вони мають бути надзвичайно великими, щоб слугувати досягненню мети компенсації витрат держави на цивільне судочинство. Однак у такому разі правосуддя може виявитися недоступним для більшості населення, перестане бути правосуддям, перетвориться на різновид елітарних послуг [11, с. 70].

Законодавець не дає чіткого визначення поняття «судові витрати», що викликає численні дискусії серед науковців-правників. Одні з яких підтримують думку, що судові витрати це витрати, які несуть сторони при розгляді справи, інші вважають, що судовими витратами називають кошти, що виділяються державою на здійснення правосуддя і покладаються законом на сторони, третіх осіб із самостійними вимогами [12, с. 27].

Так, наприклад С.С. Богля визначає судові витрати, як частину витрат держави на здійснення правосуддя, покладену законом на сторони і третіх осіб з метою їхньої компенсації, спонукання до добровільного виконання обов'язків і запобігання необґрунтованим зверненням до суду [13, с. 13].

У свою чергу Н.Ю. Сакара зазначає, що існуючі визначення судових витрат можуть бути неповними, оскільки вони обмежуються лише витратами осіб, які беруть участь у судовому процесі, та державними видатками. На думку вченої, судові витрати повинні включати в себе витрати сторін, їхніх представників, а також витрати, пов'язані із діяльністю свідків, експертів, перекладачів, судових експертів та інші пов'язані витратами. При цьому Н.Ю. Сакара не погоджується із тим, що метою судових витрат є компенсація витрат на правосуддя, так як витрати на утримання судів і так фінансуються з Державного бюджету [14, с. 20].

Варто підтримати вищенаведену наукову думку, адже судові витрати, до яких чинне цивільне процесуальне законодавство України відносить судовий збір та витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються не лише на сторін, а і на інших учасників справи, зокрема третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у позовному провадженні цивільного судочинства.

Так, відповідно до ч. 1, 3 ст. 52 ЦПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача [6].

Досліджуючи інститут судових витрат, можна дійти висновку, що він нерозривно пов'язаний із проблемою доступності правосуддя. Останнє твердження виявляється в таких положеннях: 1) доступність правосуддя прямо пов'язана з можливістю для осіб, які звертаються до суду, витримати тягар пов'язаних із цих витрат; 2) якісне правосуддя, що забезпечує ефективний правовий захист при справедливому судовому провадженні в розумний строк, об'єктивно не може бути дешевим; 3) можливості держави, яка існує за рахунок коштів платників податків, з фінансування правосуддя, забезпечення права доступу до суду не безмежні. Тому значна частина витрат, пов'язаних із здійсненням правосуддя, покладається на самих цих осіб, що загалом є справедливим [с. 15, 115–117].

Варто погодитися із думкою науковців, що інститут судових витрат безпосередньо впливає на можливість реалізації права особи на справедливий суд і виступає як установлене законодавством обмеження доступності правосуддя. У зв'язку з цим першочерговим завданням законодавця є встановлення такого розміру судових витрат, який буде об'єктивно зумовленим і розумним, з одного боку, та утримує особу від подання необґрунтованого позову, з іншого. Основна мета таких дій – запобігання зловживань учасниками процесу у сфері необґрунтованого завищення розміру судових витрат і правове регулювання питань розумності судових витрат [16, с. 329, 330].

Як наслідок, установлення та гарантування державою пільг при сплаті судових витрат є однією з найважливіших обставин, що сприяють реалізації права особи на судовий захист. А національні суди зобов'язані забезпечити доступ до суду з дотриманням вимог законодавства щодо звільнення від сплати

судового збору, зменшення його розміру, відстрочення та розстрочення його сплати у разі наявності передбачених законодавством підстав [17, с. 553, 554].

Висновки. Варто підсумувати, що аналіз доктринальних положень щодо визначення юридичної природи, сутності принципів цивільного судочинства, а також доцільності легального закріплення окремих принципів цивільного судочинства, як-от принципів розумності строків розгляду справи судом, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, свідчить про необхідність подальших наукових пошуків у цій площині з метою удосконалення вітчизняної моделі цивільного процесу та створення належного механізму доступу до правосуддя.

Принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, належить до групи функціональних принципів цивільного судочинства та тісно пов'язаний з іншими принципами цивільного судочинства, зокрема з принципом пропорційності, оскільки, як і останній, покликаний забезпечити баланс між публічними і приватними інтересами і доступ до правосуддя [1, с. 49].

Основними критеріями, які ураховуються при визначенні суми судових витрат, розподілу судових витрат між сторонами є співмірність, обґрунтованість та добросовісність.

Призначенням інституту судових витрат є гарантування права на доступ до правосуддя не залежно від майнового стану учасників справи.

За своєю сутністю судовий збір – це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом України «Про судовий збір».

Судові витрати – це інститут цивільного процесуального законодавства, який містить сукупність норм, що регулюють правовідносини між судом та учасниками справи при вчиненні комплексу процесуальних дій, а саме: попереднього розрахунку суми судових витрат (судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи), які сторона понесла чи очікує понести у зв'язку з розглядом справи; доведення іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи; попередня оплата судових витрат (забезпечення судових витрат) за ухвалою суду; розподілу судових витрат між сторонами пропорційно до розміру задоволених вимог.

Інститут судових витрат виконує компенсаційну функцію, включаючи відшкодування витрат на здійснення правосуддя у цивільних справах, а також відшкодування витрат учасників справи та інших учасників судового процесу у зв'язку з їх участю у справі. З іншого боку, вони виконують попереджувальну функцію, будучи фактором, який стримує необґрунтовані звернення осіб до суду та запобігає зловживанню процесуальними правами.

Список використаних джерел:

1. Боровська І.А. Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення в системі принципів цивільного судочинства. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2020. № 2. С. 44–49.
2. Кройтор В. А. Принципи цивільного судочинства та їх система проблеми сучасної теорії і практики: монографія. Харків: Право, 2020. 672 с.
3. Теорія держави і права: навч. посіб / С.К. Бостан, С.Д. Гусарев, Н.М. Пархоменко та ін. Київ: Видавничий центр «Академія», 2013. 346 с.
4. Устюшенко С.Е. Поняття та ознаки судових витрат у цивільному процесі. *Прикарпатський юридичний вісник*, 2018. Вип. 4 (25). 151 с.
5. Сакара Н.Ю. Основні засади цивільного судочинства та розумність строків розгляду справи судом. *Проблеми законності*. 2018. Вип. 142. С. 77–89.
6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 18.12.2024).

7. Про судовий збір: Закон України від 07 липня 2011 р. № 3674-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text> (дата звернення: 18.12.2024).
8. Цивільний процес України: підручник / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонів, Н. Ю. Голубевої. Київ: Істина, 2011. 536 с.
9. Цивільний процес України: підручник / за ред. Ю. С. Червоного. Київ: Істина, 2007. 392 с.
10. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 624 с.
11. Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності до правосуддя. *Університетські наукові записки*. 2005. № 3 (15). С. 65–70.
12. Шпомер А.І., Костюченко Н.Д., Поняття, види та склад судових витрат в господарському процесі. *Київський часопис права*. 2023. № 4. С. 26–31.
13. Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків. 2005. 20 с.
14. Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах: Монографія. Харків. Право, 2010. 256 с.
15. Васильєв С.В. Цивільний процес: навч. посіб. Х.: Одіссей, 2008. 480 с.
16. Цивільне процесуальне право України (Загальна частина): підруч. / за ред. О.В. Гетманцева. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022, 412 с.
17. Голубенко Т.В. Сутність принципу відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалено судове рішення, в цивільному судочинстві України. *Perspectives of contemporary science: theory and practice: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції* (м. Львів, 22–24 липня 2024 року). Львів. 2024. С. 551–555.

References:

1. Borovska I.A. Vidshkoduvannia sudovykh vytrat storony, na koryst yakoi ukhvalene sudove rishennia v systemi pryntsyviv tsyvilnoho sudochynstva. *Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava*. 2020. № 2. S. 44–49.
2. Kroitor V. A. Pryntsyvy tsyvilnoho sudochynstva ta yikh systema problemy suchasnoi teorii i praktyky: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2020. 672 s.
3. Teoriia derzhavy i prava: navch. posib / S.K. Bostan, S.D. Husariev, N.M. Parkhomenko ta in. Kyiv: Vydavnychiy tsentr “Akademiia”, 2013. 346 s.
4. Ustiushenko S.E. Poniattia ta oznaky sudovykh vytrat u tsyvilnomu protsesi. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*, 2018. Vyp. 4 (25). 151 s.
5. Sakara N.Yu. Osnovni zasady tsyvilnoho sudochynstva ta rozumnist strokiv rozghliadu spravy sudom. *Problemy zakonnosti*. 2018. Vyp. 142. S. 77–89.
6. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (data zvernennia: 18.12.2024).
7. Pro sudovyi zbir: Zakon Ukrainy vid 07 lypnia 2011 r. № 3674-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text> (data zvernennia: 18.12.2024).
8. Tsyvilnyi protses Ukrainy: pidruchnyk / za red. Ye. O. Kharytonova, O. I. Kharytonovoi, N. Yu. Holubievoi. Kyiv: Istyna, 2011. 536 s.
9. Tsyvilnyi protses Ukrainy: pidruchnyk / za red. Yu. S. Chervonoho. Kyiv: Istyna, 2007. 392 s.
10. Shtefan M. Y. Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl. Kyiv: Kontsern “Vydavnychiy Dim “In Yure”, 2005. 624 s.
11. Bilousov Yu.V. Sudovi vytraty yak skladova dostupnosti do pravosuiddia. *Universytetski naukovyi zapysky*. 2005. № 3 (15). S. 65–70.
12. Shpomer A.I., Kostiuchenko N.D., Poniattia, vydy ta sklad sudovykh vytrat v hospodarskomu protsesi. *Kyivskyi chasopys prava*. 2023. № 4. S. 26–31.
13. Bohlia S.S. Sudovi vytraty v tsyvilnomu sudochynstvi: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03. Kharkiv. 2005. 20 s.

14. Sakara N.Yu. Problema dostupnosti pravosuddia u tsyvilnykh spravakh: Monohrafiia. Kharkiv. Pravo, 2010. 256 s.
15. Vasyliiev S.V. Tsyvilnyi protses: navch. posib. X.: Odissei, 2008. 480 s.
16. Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy (Zahalna chastyna): pidruch. / za red. O.V. Hetmantseva. Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t im. Yu. Fedkovycha, 2022, 412 s.
17. Holubenko T.V. Sutnist pryntsypu vidshkoduvannia sudovykh vytrat storony, na koryst yakoi ukhvaleno sudove rishennia, v tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy. *Perspectives of contemporary science: theory and practice: materialy VI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (m. Lviv, 22–24 lypnia 2024 roku). Lviv. 2024. S. 551–555.